

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ.

Хайдаров А.Б.

Андижанский государственный медицинский институт

Юлчиев К.С.

Научный руководитель: Кафедра детской хирургии к.м.н. доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12817963>

Актуальность. По данным большинства авторов удельный вес гнойно-воспалительного заболевания у детей остается высокой. Одной из основных причин этому является снижение эффективности антибиотикотерапии так как введение большого количества антибиотиков в организм ребенка приводит к устойчивости микроорганизмов к ним, оказывает токсическое влияние на различные органы и систем, подавляет иммунную реактивность организма. Острый гематогенный патологией, требующей длительной антибактериальной терапии.

Цель: анализ результатов лечения ОГО.

Материалы и методы. За последние 3 года нами были госпитализированы на обследование и лечение 25 детей с острым гематогенным остеомиелитом различной локализации. Больные распределены следующим образом: мальчиков-14 больных, девочек-11. По возрасту до 3 лет-3 больных, до 7 лет- 8, до 10 лет-7, до 15 лет-7. Ретроспективный анализ показал, что у всех (25) больных отмечался отягощенный приморбитный фон (анемия, остаточное явление рахита, дефицит массы тела, частые простудные заболевания и.т.д.). По локализации патологического процесса бедренная кость -5. По форме: септикопиемичекая было у 17 больных, токсическая -6, местноочаговая-2. Все больные в комплексе лечения получили региональную лимфотропную антибиотикотерапию. Из них 7 больных сочетанную антибиотикотерапию.

Лимфотропную антибиотикотерапию проводили через нижнюю конечность с предварительной лимфостимуляцией.

Сравнительный анализ больных, получивших в комплексе лечения антибиотики лимфотропным и традиционным путем, показывает, что клинико-лабораторные и рентгенологические данные (самочувствие, сон, аппетит, температурная кривая, отек, гиперемия мягких тканей, движение конечностей, лейкоцитоз крови, СОЭ и.т.д.). в основной группе больных

(25) улучшилось в среднем на 3-4 дня раньше, чем в контрольной группе больных (23).

Вывод. Таким образом, анализ результатов лечения больных с данной патологией показывает важность и значимость региональной лимфотропной антибиотикотерапии, учитывая эффективность и экономичность метода.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

